

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16107570>

XORAZMGA NEMIS MENNONITLARINIG TASHRIFI VA ULARNING XIVADA AMALGA OSHIRGAN ISHLARI

Djumaniyazova Mahliyo Shuxrat qizi

“Ichan-Qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasi bo‘lim mudirasi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada nemis mennonitlarinig Xorazm yerlariga kirib kelishi, mahalliy aholi bilan munosabatlari va amalga oshirilgan ishlari haqida ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: *Oqmachit, Pyotr 1, Turkiston general-gubernatori fon Kaufman, Yanttsen, Gurlan, Yangi Urganch, Xiva, Xudoybergan Devonov, Chor Rossiyasi, Abul Bozorov.*

THE VISIT OF GERMAN MENNONITES TO KHORAZM AND THEIR WORK IN KHIVA

ANNOTATION

This article provides information about the entry of German Mennonites into the lands of Khorezm, their relations with the local population, and the work they did.

Keywords: *Oqmachit, Pyotr 1, Turkiston general-gubernatori fon Kaufman, Yanttsen, Gurlan, Yangi Urganch, Xiva, Xudoybergan Devonov, Chor Rossiyasi, Abul Bozorov.*

Nasroniy dinining annabatizm mazhabidan 16 asrda ajralib chiqqan protestantlik oqimidagi nemislar - mennonit nemislari deb atalgan. Uning ma’nosi itoatgo ‘ylik degani bo‘lib, ular diniy e’tiqodlariga ko‘ra qurol ushlab urushlarda qatnashish kabi

ishlarni mudhish ish hisoblab, gunoh deb ataganlar. Shu bois ham ularning taqdiriga vatanni tashlab ketib sarson-sargardonchilikda yurish yozilgan bo'lsa bejiz emas.

1853-yili Qo'qon xonligiga qarashli Oqmachitning Rossiya tomonidan istilo qilinishi bilan Turkistondagi xonliklarni bo'ysundirishga harakat boshlandi. Rossiya armiyasining shiddat bilan qilgan jangu-jadallari natijasida birin-ketin Buxoro amirligi va Xiva xonligi Rossiyaning mustamlakasiga aylandi. Shu tariqa Rossiya aholisi ruslardagi ko'p tug'ilish tufayli emas, balki bosib olingan o'lkalarning aholisi hisobiga ko'paya boshladi. Rossiya aholisi Pyotr 1 davrida 15 million bo'lsa, istilochilik harakatlari avjiga chiqqan 1871-yili 77 millionga etdi.

Shu asnoda menonit nemislari orasida katta mavqega ega bo'lgan Yanttsen Turkiston general-gubernatori fon Kaufman bilan tanishib qoladi. Ruslashib ketgan nemis zodagoni oilasiga mansub bo'lgan fon Kaufman millatdoshlari boshiga tushgan tashvishini yengillashtirishga urinadi. Imperatorga ta'sir o'tkaza oladigan darajadagi Kaufman Yanttsenga Turkistonga ko'chib borishni taklif qiladi. Tag'in millatdoshlarini 25 yil davomida harbiy xizmatdan ozod qilishga va'da beradi. Bu taklif menonit nemislari tomonidan 1879-yilda samimiy qabul qilinadi.

Xiva shahridan 15 chaqirim janubi-g'arbda joylashgan Oqmachit qishlog'iga 1883-yilda Lavzan kanali bo'yidan nemislar ko'chib kelishdi. Ko'chish ikki hafta davom qildi. Katta g'ildirakli yuzlab aravalarda nemislarning jamiki yuklari, hatto yog'och va qamishlargacha olib kelinadi. Izvoshchilar Oqmachitlik dehqonlar edi.

Shu tariqa nemislar Oqmachitga kelib o'rtnashib oldilar. Bu nemislarning Xorazmdagi so'nggi yashash joylari edi. Negaki, nemislar endi xonning nazariga tushgan insonlar edi.

Asta-sekin xonning akasiga tegishli o'rik va shaftolidan iborat bog'ida nemis uylari barpo bo'la boshladi. Tez orada ushbu bog'ning to'rt tomonida yevro'pacha uylar qad ko'tardi. Uning o'rtasidagi katta maydonda esa cherkov, maktab va o'qituvchilar xonasi quriladi.

Chor Rossiyasining general-mayori M.N.Galkinning "Voенно-stатическое описание Xивинского оазиса" kitobida yozilishicha, "Oqmachitlik nemislar vohada

dehqonchilik bilan birga temirchilik, duradgorlik, slesarlik, bo‘yoqchilik ishlari bilan shug‘ullanadilar. AQSh va Germaniyadan keltirilgan paxta tozalash zavodi dastgohlari va junlarni yurgizish hamda remont qilish ham ularning zimmasida edi”

Jumladan, 1889-yilning dekabrda asos solingan Yangi Urganch paxta-yog‘ zavodi ham nemislar nomi bilan bog‘liqdir. 1910-yilga kelib uni aka-uka Kraftlar o‘z qaramog‘iga olishgan. Oqmachitdagi nemislardan tashkil topgan remontchi-slesarlar, ustalar guruhi esa Gurlan, Yangi Urganch, Xivadagi paxta tozalash zavodlarini ta’mir lab turganlar.

Dehqonchilikka ixlos qo‘ygan bir guruh nemislar esa qishloqdagi qo‘riq yerlarni o‘zlashtirish bilan shug‘ullangan. Kartoshka, karam, pomidor, lavlagi, baqlajon, bodring kabi ekinlardan yuqori hosil olishgan. Kartoshka, pomidor va baqlajon ekishni esa xorazmliklar nemislardan o‘rganishgan.

Qishloqdagi bog‘lar esa olma, anor, behi, o‘rik kabi mevali, chekkaroqda bo‘lsa terak, tol, gujum, eman kabi manzarali daraxtlar bilan yanada chiroy ochgan. Nemislar qurilish ashyolari sifatida ana shu eman, gujum, terak va tollarni ishlatishgan.

Kutubxonada ilmu-fan bilan shug‘ullanishlari uchun shart-sharoit etarli bo‘lgan. Hatto, Xorazmga ilk bor fotografiyaning kirib kelishi ham oqmachitlik nemislar bilan bog‘liq. O‘zbek fotografiyasi va kinosining otasi hisoblanmish Xudoybergan Devonov (1879-1938) ham Oqmachitlik Vilgelm Pennerga shogird tushgan holda faoliyatini boshlagan.

1884-yil 16-aprelda 39 ta mennonit oilasi Xiva shahridan 15 chaqirim janubi-sharqda joylashgan Chiqirchi qishlog‘ida Oqmachit koloniyasiga asos solgan. Ularning barchasi 1,5 yildan keyin voz kechishga majbur bo‘lgan Lozanna aholi punktidan kelgan.

Ko‘chish ikki hafta davom qiladi. Katta g‘ildirakli yuzlab aravalarda nemislarning jamiki yuklari, hatto yog‘och va qamishlargacha olib kelinadi. Izvoshchilar chiqirchilik dehqonlar edi. Oqmachitlik nemislar deya aytib kelingan xalqqa Klass Epp boshchilik qilgan. Klass Epp Oqmachitga asos solgan. U o‘zlarining diniy marosimlarini o‘tkazishlari uchun qishloqda cherkov qurdirgan. Cherkov juda baland va oq rangga

bo‘yalgan bo‘lib, bir vaqtning o‘zida 25 ta mennonit oilasiga xizmat qilgan. Mahalliy aholi cherkovni “Oqmachit” deya atagan va bu atama vaqt o‘tib mennonitlar qishlog‘ining nomiga aylangan. Bundan tashqari, Klass Epp boshchiligida Oqmachitda maktab, kasalxona, cherkov va boshqa ma‘muriy turar joylar ham barpo etilgan.

O‘ZMARDAV arxivdagi “Xiva tobe‘ining kulli axborotining ro‘yxati” nomli hujjatda (125 raqamli) orqali biz 1910-yilda Oqmachitdagi nemislar soni qancha ekanini bilib olamiz. 1910-yil 16-dekabrda tuzib bo‘lingan ushbu hujjatda 137 nafar nemis millatiga mansub fuqaro yashagani qayd etilgan.

Oradan yillar o‘tib, bu raqam 1930-yillarda ancha ortdi. Ungacha esa butun dunyodagi singari Chor Rossiyasining mustamlakasi bo‘lgan Xiva xonligida ham qator o‘zgarishlar ro‘y berdi. Nemislar 1916-yildagi xalq qo‘zg‘oloni, 1917-yildagi siyosiy jarayonlarda ham ishtirok etmadilar. Shuningdek, 1920-yildan 1924-yilgacha faoliyat ko‘rsatgan XXR davrida ham Oqmachitda sokin hayot kechirdilar.

Mennonit nemislarining Oqmachitdagi 1937-yilgacha bo‘lgan hayotini biz asosan ularni ko‘rgan kishilarning fikrlaridan bilib olishimiz mumkin. 1937-yili Xorazmga kelgan jurnalist Abul Bozorovning safarnomasi orqali Oqmachitdagi nemislarning XX asr boshlaridan to 1937-yilgacha bo‘lgan faoliyatini kuzatamiz.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Friesen.R. Mennoniten in Mittelasiien.- Samenkorn: 2012.
2. Bekmuhammad.U. Xorazmda yashagan nemislar. – Urganch: Xorazm, 2019.
3. Epp Klasenning “Mennonit Rundschau” ga bergan ma‘lumotlari.
4. Petersning G. “Mennonit Rundschau” ga bergan ma‘lumotlari. 1925.
5. Галкин. М.Н. “Военно-статическое описание Хивинского оазиса”. 1912.